

Auslegungsberechnung nach AD2000 anhand eines Druckbehälters

I) Formelzeichen und Einheiten

a	Hebelarm	mm
b	Breite	mm
c_1	Zuschlag zur Berücksichtigung der Wanddickenunterschreitung	mm
c_2	Abnutzungszuschlag	mm
d	Durchmesser eines Ausschnitts, eines Flansches, einer Schraube usw.	mm
d_a	Außendurchmesser eines Rohres, Stutzens, Flansches	mm
d_i	Innendurchmesser eines Rohres, Stutzens, Flansches	mm
d_t	Teilkreisdurchmesser	mm
d_D	mittlerer Dichtungsdurchmesser	mm
e	breite Seite einer rechteckigen oder elliptischen Platte	mm
f	schmale Seite einer rechteckigen oder elliptischen Platte	mm
g	Schweißnahtdicke	mm
h	Höhe	mm
k_0	Dichtungskennwert für die Vorverformung	mm
k_1	Dichtungskennwert für den Betriebszustand	mm
l	Länge	mm
n	Anzahl	–
p	Berechnungsdruck	bar
PS	maximal zulässiger Druck	bar
PT	Prüfdruck	bar
r	Radius allgemein, z. B. Übergangsradius	mm
s	erforderliche Wanddicke einschl. Zuschlägen	mm

s_e	ausgeführte Wanddicke	mm
ν	Faktor zur Berücksichtigung der Ausnutzung der zulässigen Berechnungsspannung in Fügeverbindungen oder Faktor zur Berücksichtigung von Verschwächungen	–
x	Abklinglänge	mm
A	Fläche	mm ²
C, β	Berechnungsbeiwerte	–
D	Durchmesser des Grundkörpers	mm
D_a	Außendurchmesser, z. B. einer Zylinderschale	mm
D_i	Innendurchmesser, z. B. einer Zylinderschale	mm
E	Elastizitätsmodul bei Berechnungstemperatur	N/mm ²
F	Kraft	N
I	Flächenträgheitsmoment	mm ⁴
K	Festigkeitskennwert bei Berechnungstemperatur	N/mm ²
K_D	Formänderungswiderstand des Dichtungswerkstoffes bei Raumtemperatur	N/mm ²
K_{20}	Festigkeitskennwert bei 20 °C	N/mm ²
M	Moment	N mm
R	Radius einer Wölbung	mm
S	Sicherheitsbeiwert beim Berechnungsdruck	–
S'	Sicherheitsbeiwert beim Prüfdruck	–
S_D	Sicherheitsbeiwert gegen Undichtheit	–
S_K	Sicherheitsbeiwert gegen elastisches Einbeulen beim Berechnungsdruck	–
S'_K	Sicherheitsbeiwert gegen elastisches Einbeulen beim Prüfdruck	–
S_L	Lastspielsicherheit	–
W	Widerstandsmoment	mm ³
Z	Hilfswert	–
ν	Querkontraktionszahl	–
σ	Spannung	N/mm ²
ϑ, T	Temperatur	°C
b	mittragende Breite des Grundkörpers	mm
b_S	Breite einer scheibenförmigen Verstärkung	mm
f_S	Faktor zur Berücksichtigung der mittragenden Stützenlänge	–
h	Höhe einer scheibenförmigen Verstärkung	mm
l	Steglänge zwischen zwei Stützen	mm
l_S	mittragende Stützenlänge	mm
$l_{S, \text{neu}}$	verringerte mittragende Stützenlänge	mm
m	innerer Rohrüberstand	mm
s_A	erforderliche Wanddicke am Ausschnittsrand	mm
s_S	Stützenwanddicke	mm
t hier:	Mittenabstand zweier Stützen	mm
ν_A	Faktor zur Berücksichtigung von Verschwächungen durch Ausschnitte	–
ψ_{AL}	Neigungswinkel des Stützens in Längsrichtung	°
ψ_{AU}	Neigungswinkel des Stützens in Umfangsrichtung	°

II) Zeichnungen und Materialeigenschaften

Abb. 1: Druckgefäß

Abb. 2: Ausgangsteil für Böden

Werkstoff Nr. 1.4301 (X 5 CrNi 18-10)

Temperatur bei Blechdicke max. 40mm	Streckgrenze oder 0,2-Grenze mind. Rp 0,2	1-% Dehn- grenze Rp 1,0	Zugfestigkeit Rm	E-Modul
	in N/mm ²	in N/mm ²	in N/mm ²	in N/mm ²
	bei erhöhten Tempertaur			
50°C	250	210	493	197.750
100°C	157	191	450	194.000
150°C	142	172	420	190.000
200°C	127	157	400	186.000
250°C	118	145	390	182.500
300°C	110	135	380	179.000
350°C	104	129	380	175.500
400°C	98	125	380	172.000

Quelle: LOB GmbH

III) Betrachtung nach B3

- Geltungsbereich: Halbkugelböden

Halbkugelböden

$$\frac{D_a}{D_i} \leq 1,2$$

Da = 127 mm; Di = 119 mm → 1,067 ≤ 1,2

Nach Norm B3 ist für einen Halbkugelboden kein zylindrischer Board notwendig. Die Konstruktion ist zulässig ohne Board.

Zusätzlich ist eine gleichmäßige Wanddicke am Ausgangsteil und Fertigteil immer gegeben. Sie beträgt 4 mm.

- Ermittlung Sicherheitsbeiwert S_K

$$S_K = 3 + \frac{0,002}{\left(\frac{s_e - c_1 - c_2}{R} \right)}$$

s_e = ausgeführte Wanddicke 4mm; c_1 und c_2 = 0 mm; R = 100 mm

$$\rightarrow S_K = 3,05$$

$$S'_K = S_K \cdot \frac{2,2}{3} \rightarrow S'_K = 2,24 < S$$

S ist nach B3 – 4.4 = 2,4 → i.O. (in Ordnung)

Querkontraktionszahl nach B3 – 5; $\nu = 1$

- Ermittlung minimale Wandstärke s_{\min}

$$s = \frac{D_a \cdot p \cdot \beta}{40 \cdot \frac{K}{S} \cdot \nu} + c_1 + c_2$$

$D_a = 127 \text{ mm}$; $p = \text{CL } 300 \sim 80 \text{ bar}$; $S = 2,4$; $\nu = 1,0$ (Querkontraktionszahl nach B3 – 5)
 $K = 380 \text{ N/mm}^2$ (350 °C); $\beta \sim 5,5$ (Tabellenwert, siehe Bild)

Abb. 3: Tabellenwert β

→ $s_{\min} = 0,8823 \text{ mm} \sim 0,9 \text{ mm}$; $S_{\text{IST}} = 4 \text{ mm}$ → Wandstärke i.O.

Die Wandstärke soll nach B3 – 9 im Allgemeinen nicht unter 2 mm sein. Ausnahmen sind in 9.1 – 9.3 definiert.

- Elastisches Beulen

$$p \leq 3,66 \frac{E}{S_K} \cdot \left(\frac{s_e - c_1 - c_2}{R} \right)^2$$

$E = 175500 \text{ N/mm}^2$; $S_K = 3,05$

→ $80 \text{ bar} \leq 3369,6 \text{ bar}$ → i. O.

Plastische Verformung ist aufgrund von s_{\min} nicht notwendig.

IV) Betrachtung nach B9

Die Baugruppe hat nur Verschwächungen in den ein Nippel angeschweißt worden ist. Die Wandstärken sind immer homogen und die Thematik Verstärkung muss nicht betrachtet werden.

→ Festigkeitsnachweiß Verschwächung

$$\frac{p}{10} \left(\frac{A_p}{A_\sigma} + \frac{1}{2} \right) \leq \frac{K}{S}$$

$K = 380 \text{ N/mm}^2$ (350 °C); $S = 2,4$; $p = 80 \text{ bar}$

A_p = druckbelastende Fläche

A_{sigma} = tragende Querschnittsfläche

$$A_\sigma = A_{\sigma 0} + A_{\sigma 1} + A_{\sigma 2}$$

Abb. 4: Berechnungsschema für Kugelige Grundkörper

$$b = \sqrt{(D_i + s_A - c_1 - c_2) \cdot (s_A - c_1 - c_2)} = 28,57 \text{ mm}$$

$$A_p = 0,5 \cdot b \cdot R_i = 1428,5 \text{ mm}^2$$

$$A_{\sigma 1} \sim b \cdot s_A = 28,57 \text{ mm} \cdot 4 \text{ mm} = 114,28 \text{ mm}^2$$

$$A_{\sigma 2} \sim s_s \cdot l_s = (26 - 6,35) / 2 \cdot 1,5 = 14,74 \text{ mm}^2$$

$A_{\sigma 3} = 0$ weil keine Verstärkung

$$\text{Summe } A_{\sigma} = 129,02 \text{ mm}^2$$

$$\rightarrow 9,26 \text{ N/mm}^2 \leq 158,3 \text{ N/mm}^2$$

i.O.

IV) Fazit

Das beispielhafte Druckgefäß ist nach den AD 2000 Berechnungen hinsichtlich des max. Prüfdruckes PN 40 / CL 300 und eines max. Temperatureinsatzes von $T = 350 \text{ °C}$ zulässig. Die Festigkeit ist gegeben.